

Code-Mixing na documentação colonial portuguesa: a
Carta de Wybrant Warwyck (1604)
*Code-Mixing on Portuguese Colonial Documentation: the Wybrant
Warwick's Letter (1604)*

Eliabe Procópio

Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Brasil
eliabeprocopio@yahoo.com.br

Fabricio Mota

Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Brasil
fabricaos@yahoo.com.br

Abstract: Since Procópio (2010), studies are conducted on the colonial Portuguese and Spanish documentation in colonial Brazil. Among our findings, a significant multilingualism is presented in the text production process. Following Procópio (2013), we traced a comprehensive overview of the texts related to Portuguese colonies in Asia in order to compare them with the results we have achieved for colonial Brazil. Thus, we selected a representative text of the multilingual scenario experienced in the colonies: a letter from the Dutch admiral Wybrant Warwyck written in Portuguese in 1604 sent to the Sultan of Ternate. This study aims to examine multilingualism on Portuguese colonial documentation in Asia. First, we transcribed the text semi-paleographically and then analyzed it by applying the concept of Code-Mixing, a process by which lexical items and grammatical features of both languages appear in a same sentence (Muysken, 2000). We classified data according to language and morph-syntax characteristics. In the analysis, we found that, from 922 tokens, 84% are Portuguese items, 14% are Spanish items, 1% is French items and 1% is Italian items. We noted that code-mixing occurs predominantly between nouns and pronouns, especially noun syntagmas. Code-mixing occurred by the direct lexical insertion of a term or a “foreign” morphological feature into Portuguese. Such processes occurred only among “foreign”

languages. We concluded that Code-Mixing processing is challenging because it is a complex and diverse sociolinguistic phenomenon.

Keywords: Code-Mixing; Historical Linguistics; Portuguese Philology.

Resumo: Desde Procópio (2010), temos pesquisado documentações coloniais referentes à língua portuguesa e espanhola no Brasil colônia. Dentre nossas constatações, está o acentuado multilinguismo presente no processo de produção textual. Em Procópio (2013), olhamos panoramicamente para os textos relacionados às colônias portuguesas na Ásia, para comparar com os resultados que temos vindo alcançando no Brasil colonial. Desse modo, selecionamos um texto representante do cenário multilinguístico vivenciado nas colônias: uma carta do almirante holandês Wybrant Warwyck escrita em português, em 1604, e direcionada ao sultão de Ternate. Com este estudo, objetivamos analisar o multilinguismo na documentação colonial portuguesa na Ásia. Inicialmente transcrevemos semipaleograficamente o texto, depois analisamos aplicando o conceito Code-Mixing, processo pelo qual itens lexicais e características gramaticais de duas línguas aparecem em uma sentença (Muysken, 2000); e classificamos os dados conforme língua e morfossintaxe. Na análise, verificamos que dos 922 tokens, 84% são itens portugueses, 14% espanhóis, e 1% em francês e italiano, respectivamente. Observamos que a mixagem ocorre mais entre substantivos e pronomes, concentrando-se nos sintagmas nominais. A mistura de código ocorreu com inserção lexical direta de um termo ou traço morfológico ‘estrangeiro’ ao português. Tais processos ocorreram também somente entre as línguas ‘estrangeiras’. Concluímos que o processamento do Code-Mixing é desafiador, pois se trata de um fenômeno sociolinguisticamente complexo e diversificado.

Palavras-chave: Code-Mixing; Linguística Histórica; Filologia Portuguesa.

1 Introdução

Iniciamos nosso texto evocando um conhecido trecho de Schuchardt (1884: 127), *dass es keine ungemischte sprache gibt*, segundo o qual *não existe nenhuma língua sem mistura*. Desde a divulgação dos ideais do Romantismo alemão, segundo o qual existiria uma relação biunívoca entre país-idioma, tem se acreditado que a maioria dos países é monolíngue, conseqüentemente seus cidadãos também o são. Contudo, isso é posto em xeque quando observamos as relações globalizadas de nossa época,

e principalmente se voltamos alguns séculos, quando as concepções de fronteira, limite, país, nação e afins, apenas fulguravam no imaginário coletivo.

Como herdeiros da cultura ibérica, identificamos inúmeros exemplos que demonstram que o multilinguismo era comum na România peninsular. Basta-nos que rememoremos importantes fatos, como o reinado de Afonso X (1221-1284): marcado pela diversidade cultural e produção literária multilíngue, com destaque para o Galaico-Português; a Escola de Toledo (séc. XII-XIII): na qual se traduziam e vertiam do e para o Latim, o Grego, o Árabe e o Hebraico, utilizando os Romanços como língua de comunicação; e o próprio período das Grandes Navegações acompanhado da colonização: quando as línguas europeias tiveram um forte contato com outras línguas, africanas, americanas e asiáticas. Nesse sentido, por exemplo, Cano (2011) afirma categoricamente que a Espanha medieval era plurilíngue em um nível maior do que o atual.

Se pensarmos a formação sócio-histórica da Língua Portuguesa, concluímos que ela é um estágio, resultado de incontáveis contatos linguísticos. Possivelmente, quase todo fluxo migratório europeu concluía onde hoje se situa Portugal, assim quando o Latim ali aportou encontrou um quadro dialetal extremamente diverso, o qual refletiu na constituição do Romanço Galaico-Português, que posteriormente se organizou como Português, influenciado pelo Árabe Hispânico (e seus dialetos), pelas línguas filogenicamente irmanadas, pelas línguas germânicas, americanas, asiáticas etc. Com tudo isso, podemos dizer que o Contato Linguístico é um fenômeno presente não somente em Português, mas também em qualquer outra língua, por meio do qual as línguas variam e mudam (Poplack, 1983).

Na Romania americana, esse contato linguístico persistiu. Português e Espanhol ocorriam em um *continuum* geolinguístico entre dois eixos, o Atlântico e o Pacífico, atravessados e avizinados pelas várias línguas indígenas e europeias (como, o Francês, o Inglês, o Holandês, principalmente). Vários estudos de Elizaicín¹ tratam dessa relação linguística, especificamente, em 2002, apresenta uma descrição linguística panorâmica desse contato luso-hispânico.

Nesse mesmo esteio, citamos Alonso Romo (2005) que discute o contato linguístico ocorrido entre Português e Espanhol durante o século XVI e analisa o bilinguismo ocorrido dentro das missões da Companhia de Jesus, tomando como exemplo escritos do português Manuel da Nóbrega e do espanhol José de Anchieta. Em Procópio (2013), apresentamos exemplos textuais do multilinguismo na documentação portuguesa e espanhola referente aos assuntos americanos.

¹Cf. <http://www.historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy/>

Além da América, a Ásia também passou por igual processo colonizatório, porém de modo menos efetivo, se comparado com aquele. Tanto é que hoje, na Ásia, o número de falantes nativos de Português e Espanhol é quase insignificante frente ao da América.

Alonso Romo e Marcos de Dios (2002)² analisam a expansão do Português no Oriente, durante o século XVI, por meio da documentação jesuítica, e apontam que esta ocorreu por três vias: dominação político-administrativa, comércio e atividade missionária. Com relação à documentação analisada, os autores asseveram que muitos textos ainda estão inéditos, como as coleções documentais da ‘Jesuítas na Ásia’ da Biblioteca da Ajuda e a seção sino-japonesa do Arquivo Romano da Companhia de Jesus. Como importante fonte documental, citam *Monumenta Historica Societatis Iesu* (MHSI), com seus 157 volumes. Textos escritos principalmente em Português, Espanhol e Latim.

Ainda com respeito ao Oriente, os jesuítas que ali iam eram plurilíngues. Eram o Latim e o Português os seus vínculos linguísticos, este último sua língua de evangelização. Ademais, todos escreviam seus informes em Língua Portuguesa: “Si de nosa Companhia vieren algunos estrangeros que no saben falar portugueses, hé necesario que aprendan a falar, porque de otro jeto no habrá topaz que os entenda” (Alonso Romo; Marcos de Dios, 2002: 132).

2 Pluri e multilinguismo

É comum o uso dos termos Multilinguismo e Plurilinguismo como sinônimos. Na verdade, eles não são tão intercambiáveis como pensamos. É interessante saber que são concepções sociolinguísticas no sentido que dizem respeito ao uso de várias línguas em uma determinada sociedade. Porém, em uma visão sociológica, o Multilinguismo (multicultural) faz referência à coexistência de várias línguas (culturas) em um espaço, no entanto não implica uma convivência, apenas coocorrem, propiciando

una situación de segregación y de negación de la convivencia y la transformación social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las minorías culturales presentes. [...] una situación multicultural supone la existencia de muchas culturas unidas en lo espacial pero no en lo social. (Bernabé Villodre, 2012: 69).

²Ver também: Alonso Romo, Eduardo Javier. 2002a. De Castilla al Oriente Português: Cuatro medinenses y sus escritos luso-castellanos. *Hispania sacra* 54(109): 141-168; e Alonso Romo, Eduardo Javier. 2002b. Un extremeño en las Indias portuguesas: Francisco Pérez (c. 1515-1538) y sus escritos. *Revista de estudios extremeños* 58(3): 1047-1070.

Já o Plurilinguismo diz respeito à presença de várias línguas e dialetos coordenados em um mesmo espaço, e à presença simultânea de duas ou mais línguas e sua possível relação: “El pluralismo cultural debe defenderse como categoría de toda sociedad democrática, como existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiéndose el reconocimiento del otro y la igualdad. [...] fruto de los fenómenos migratorios [...]” (Bernabé Villodre, 2012: 69).

Assim, embora possamos fazer essa diferenciação, quando do contato entre línguas de status diferentes, usamos um termo pelo outro por acreditar que ambos remetem à ideia de ‘diversidade linguística’.

Por exemplo, Crystal (2008: 318) e Clyne (1997) usam o termo Multilinguismo com referência ao uso ou à competência em mais de uma língua. Este último ainda difere entre um multilinguismo oficial e ‘de fato’: o primeiro quando há um reconhecimento oficial por parte de um governo, e o segundo quando, embora não haja uma oficialização, existe uma diversidade linguística. Outra diferenciação que opera o autor é quanto às relações sociolinguísticas dos falantes, pois o status entre o uso das línguas não é igual, assim podendo haver uma simetria ou assimetria. Álvarez Muro (2007) associa esse cenário multilíngue às relações de poder, as quais ocorrem horizontal, quando estão as línguas em um mesmo nível social, e verticalmente, quando estão em níveis distintos.

Ainda segundo Clyne (1997: 341), “los multilingües son personas que pertenecen a más de un grupo lingüístico o que funcionan dentro de más de un grupo lingüístico” e, para lhes descrever, assim como ao contexto comunicativo, propõe alguns condicionantes: a) perfil sociolinguístico dos interlocutores; b) relação dos papéis sociais desempenhados; c) âmbito comunicativo (lar, trabalho, religião, escola...); d) tema; e) lugar: espaço físico; f) canal: dependendo do meio comunicativo pode haver uma seleção linguística para falar, escrever, ouvir; g) tipo de interação: in- ou formal; h) função fática: relacionada ao “como se diz”, ao “que efeitos produz”.

Englobando questões sociolinguísticas e de Aquisição linguística, Thomason (2001, cap. 6) propõe entender o contato linguístico a partir de sete mecanismos: Mudança de Código (*code-switching*), Alternância de Código (*code alternation*), Familiaridade Passiva (*Passive familiarity*), Negociação (*Negotiation*), Estratégias de Aquisição de Segunda Língua (*Second-language acquisition strategies*), Aquisição Bilingue de Primeira Língua (*Bilingual first-language acquisition*) e decisão deliberada (*Deliberate decision*). Enquanto Riehl (2004: 79-93) considera o contato linguístico apenas pelo viés da Transferência léxica, semântica, sintática, fonológica/prosódica e morfológica.

Nós entendemos que o contato linguístico é antes de tudo uma situação que envolve pelo menos duas línguas. Dessa maneira, consideramos as concepções de Pluri- e Multilinguismo sob três categorias: Interferência linguística (*Language transfer*), influência de um sistema linguístico em outro de um falante (transferência) ou de uma comunidade (empréstimo); Mudança ou Alternância de Código (*Code-switching*), mudança eventual do idioma ou da variedade linguística em uso; e Mistura de Código (*Code-mixing*), associação de um ou mais códigos linguísticos em uma interação linguística.

3 Mistura de código

O termo *Code-Mixing* (CM) pode ser traduzido para o Português como Mistura, Mescla ou Mixagem de Código ou linguística. Trata-se de um termo cunhado em um momento em que a Linguística utilizava um modelo estrutural e entendia o processo comunicativo como algo linear. Embora Jakobson (2005: 79) defenda que *a linguagem nunca é monolítica* e que o código linguístico é complexo, este conceito ‘código’ adveio de outras áreas em que o consideravam como um protocolo de comunicação. No caso humano, código diz respeito à transmissão de informações.

Usemos o termo código, porém sabendo que o modo como hoje concebemos o processo comunicativo não se liga apenas à transmissão. Entendemos a comunicação como uma situação complexa, na qual operam elementos sociais, psicológicos e históricos que condicionam a estrutura e o funcionamento linguístico.

Como afirmamos anteriormente, o fenômeno do contato linguístico pode ser estudado sob várias facetas, uma delas é a do ‘código’: sobreposição, interferência, integração, alternância, mudança ou mistura. O limite teórico-metodológico desses conceitos é motivo de controvérsia entre as principais referências do assunto. Poplack (2001) compreende a mistura e a mudança como *Code-Switching* (CS), afirmando que este processo pode ocorrer em qualquer nível linguístico e tendo a frase simples como limite. Com esse mesmo entendimento, Ayeomoni (2006: 92) alega que um dos efeitos de uma situação multilíngue é a dominância de uma língua sobre outra (ou outras), fazendo com que o falante mude (ou alterne, ou misture) constantemente sua língua para a dominante³

É comum o uso sinonímico entre *Code-Mixing* e *Code-Switching*, ou considerar o CS como uma macrocategoria da qual a mixagem linguística faz parte. McClure (1977: 14) adota esta última posição e define a Mistura linguística como o uso individual de elementos de línguas opostas que não podem ser considerados empréstimo pela comunidade⁴. Assim, a teórica compara o CS (e CM) com o empréstimo linguístico, este se caracteriza por sua ampla difusão social e período longo de uso, enquanto aquele é individual e pontual.

McClure ainda assevera que, em uma situação de contato linguístico, a seleção idiomática se dá parcialmente por três fatores, participante, cenário e tema⁵, os quais,

³Among their effects [...] making one language to be more dominant than the other, thereby causing the individual to switch always to the dominant language.

⁴Code-mixing, the other type of code-switching, is the individual's use of opposite language elements which cannot be considered to be borrowed by the community.

⁵In verbal interaction, language selection by adult bilinguals has been shown to be partially determined by participants, setting, and topic.

se aplicados ao nosso estudo, identificaremos respectivamente: almirante e sultão, colônias ibéricas no Sudoeste asiático, e assuntos políticos. Outra relação feita pela autora é quanto ao estilo, pois, em seu estudo, a Mudança de código se mostrou relacionada a funções estilísticas, como: ênfase, foco, elaboração, clarificação, atração ou manutenção de atenção, mudança de modalidade textual, mudança de tópico e mudança de interlocutor.

Poplack (1980) propõe uma tipologia para o fenômeno *switching*, considerando sua posição e seu tamanho na sentença: a) *tag-switching*: pequenos itens linguísticos (interjeição, expressão idiomática, substantivos etc) que podem ser inseridos em qualquer posição na sentença, assim, como pouco interferem na estrutura sintática da sentença, é menos complexo; b) *code-switching intersentencial*: sentenças maiores ou inteiras; e c) *code-switching intrasentencial*: pequenas porções dentro da sentença. Estas duas últimas requerem mais atenção do falante quanto à adequação às regras sintáticas das línguas envolvidas, principalmente a intrasentencial, pois, conforme Poplack, são sintaticamente mais arriscadas (*syntactically risky*).

Muysken (2000) define *Code-Mixing* como casos em que itens lexicais ou características gramaticais de duas línguas aparecem numa mesma sentença. O padrão da mixagem está relacionado com as características estruturais das línguas envolvidas. O autor propõe que este fenômeno possa ocorrer de três formas: inserção de material, alternância entre estruturas das línguas e lexicalização congruente. Appel; Muysken (2005: 117) lançam a pergunta ‘por que as pessoas alternam/comutam/trocam entre línguas? (*Why do people switch between languages?*)’, respondida com base nas funções da linguagem de Jakobson e Halliday.

4 Contexto sociohistórico

A colonização portuguesa na Ásia é o contexto em que encaixa a carta do Almirante Wybrant Warwyck ao Sultão de Ternate. Esta missiva é uma ilustração que podemos dar do imenso patrimônio documental produzido a partir da chegada de Vasco da Gama em 1498. A contar dessa data, a ocupação lusitana ocorreu em vários pontos da Índia, Japão, China, Malásia e Indonésia, com o intuito de dominar o comércio de especiarias e drogas (RODAO, 1989).

O destinatário da carta governava como sultão a ilha de Ternate, localizada na parte norte das Ilhas Molucas (também chamadas de Maluku, Maluco, Malucos, Malacas etc). Por esse arquipélago passaram vários povos. Inicialmente habitado por ‘povos australianos’, foi dominado por mercadores árabes e, em 1511, quando da chegada dos portugueses, passou a ser motivo de disputa entre Portugal e Espanha, em seguida entre Holanda e Reino Unido. E isso se deveu a que por essa época era fornecedora mundial de espécies.

Conforme Rodao (1989), as ilhas estavam divididas entre quatro sultanatos e, embora houve disputas políticas entre eles, havia uma unidade ocasional quando de um inimigo externo, e relações parentais. Nesse cenário, estiveram lusitanos e espanhóis medindo força até que, em 1599, chegou a Companhia Holandesa das Índias Orientais. E desde então foi se estabelecendo até final do século XIX, quando as Molucas foram incorporadas à República da Indonésia.

Como podemos perceber, o arquipélago era um caldeirão de culturas e línguas, papuas, malaias, árabes e europeias. Dentre elas, o Português se sobressaiu, utilizado como língua franca, como afirma Marcos de Dios; Alonso Romo (2002). E isso é notório, quando pesquisamos em fonte primárias. Por exemplo, a carta de Wybrant Warwyck se encontra no *Portal de Archivos Españoles*⁶ (PARES). Quando ingressamos com palavras do campo semântico “Ilhas Molucas” (Molucas, Tidore, Ternate etc) ou outras que remetam às incursões ibéricas na Ásia, lemos nos registos a presença da Língua Portuguesa, ou como idioma de escrita ou tradução. Caberia também uma pesquisa em outros fundos documentais virtuais, como, por exemplo, Arquivo da Torre do Tombo.

Ainda sobre a missiva, ela se nos apresenta como testemunho do funcionamento do Português como língua franca, pois seus interlocutores, um holandês e um árabe, tinham como língua materna outros idiomas que não o Português. Ao lermos as assinaturas constantes na epístola, identificamos tal diversidade linguística (cf. Fig. 1).

Fig. 1: Recorte das assinaturas na carta.

Ademais, segundo Baxter (2009), como na Ásia era pouco o número de portugueses em relação aos nativos, embora fortes politicamente falando, estimulou-se o desenvolvimento de populações portuguesas, “e ao mesmo tempo se serviram extensamente de escravos e trabalhadores asiáticos” (p. 277). O autor também cita o Português como língua de contato entre britânicos e chineses (p. 281).

⁶Disponível em <http://pares.mcu.es/>

5 Procedimentos metodológicos

Nosso estudo se iniciou com a leitura e a transcrição da carta. Para tal utilizamos, os critérios do *Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos*, grupo de estudos da Universidade de Alcalá de Henares, que prevêem uma edição tríplice: paleográfica, crítico-annotada e fac-símile. Durante nosso estudo, encontramos outra edição moderna e traduzida da carta para o Holandês, efetuada por Jacobs (1969).

O conceito teórico utilizado para analisar este manuscrito foi o de Mixagem linguística (*Code-Mixing*), por meio do qual estudamos a Carta de Wybrant Warwyck (1604), verificando (1) quais línguas se manifestam nos textos, (2) como essas línguas se manifestam, (3) quais as características morfossintáticas da mixagem linguística, e (4) quais as relações entre a mistura linguística ocorrente no texto e o contexto comunicativo.

Apesar de haver escolhido *Code-Mixing* como categoria de análise, poderíamos aprofundar nosso estudo considerando conceitos próximos, tais como: Transferência, Alternância ou Interferência linguística. Contudo, dada a extensão do texto analisado, não tão seria produtiva, pois não permitiria afirmações mais contundentes.

Inicialmente pensamos em anotar morfológica e sintaticamente, testamos o anotador categorial LX suite e o etiquetador eletrônico do LABEL (EELO), ambos disponíveis virtualmente. Porém, essas ferramentas são planejadas para descrever uma língua por vez e o nosso fenômeno contradiz a finalidade dos softwares, porque sua principal característica é a mistura de línguas. Embora tenhamos feitos correções, abandonamos este procedimento por entender que não seria produtivo para esta análise.

Posteriormente, rodamos o texto no AntConc 3.4.4 para obtenção do número de tokens, lista de palavras e uso do concordanciador. Considerando que pouco foram os dados, descrevemos morfossintaticamente um a um, conforme apresentamos a seguir.

6 Análise e discussão dos dados

Durante a transcrição, observamos que a escrita de Warwyck manifesta uma forte mistura de línguas, a princípio Português e Espanhol, porém verificamos que outras línguas surgiram nessa mescla, como Italiano, Francês e Holandês, mas em menor quantidade.

Estes números nos indicam com quais línguas o almirante Warwyck teve contato. Possivelmente sua língua materna foi o Holandês, ou alguma de sua variante. Contudo, sua profissão fez que tivesse contato com pessoas de várias 'nacionalidades', levando-o a se comunicar com elas nas mais diversas línguas, e isso ocorria com

domínio linguístico variado. Seria preciso observar outras produções textuais suas para que pudéssemos estabelecer uma escala de fluidez linguística.

Esse cenário linguístico coaduna com o que Cáceres Würsig (2000: 55-65) apresenta em um panorama das línguas diplomáticas nos séculos XV-XIX. Segundo a autora, cada momento várias línguas convivem diplomaticamente, diferenciando-se entre língua diplomática falada e escrita.

Nesta carta especificamente, vemos que há um largo uso do Português escrito, claro que outros códigos linguísticos se manifestam, configurando o *code-mixing*. Abaixo, indicamos o total de palavras do texto e quanto cada língua ocorreu:

PORT	ESP	FRAN	ITA	HOL	TOTAL
778	128	09	06	1	922
84%	14%	1%	1%	0%	0%

Tab. 1: Número de tokens.

Do Holandês, identificamos apenas a palavra *scharlaecken* (escarlata): [nove varas de] *scharlaecken* [fino].

Do Italiano, catalogamos seis palavras: o pronome possessivo de 1ª pessoa do plural *nostra*, *nostras* e *nustro*; o substantivo [barris de] *polvera* (pólvora); o numeral cardinal *otto sientos*, este exemplo é interessante, por duas razões. Primeiro, a formação morfológica se deu pela composição de dois elementos, um italiano e outro espanhol, ou seja, a mixagem ocorreu tanto com o Português, língua francamente usada, mas também entre outros códigos linguísticos disponíveis na situação comunicativa. Segundo, a separação gráfica entre esses componentes estruturais da palavra, demonstra a consciência morfológica da língua em foco, esse mesmo caso se repete em outros trechos do texto; por último, o adjetivo [lo corasão muy] *altero* usado com sentido de altivo, orgulhoso, majestoso, altaneiro.

Do Francês, elencamos nove palavras. Os substantivos foram *voiage* e *balles* [de almiskele], outros dois deduzimos que sejam mistura de Português e Francês ou sejam simplesmente um afrancesamento morfológico: *nuyte* e *muyte*. Caso semelhante ocorreu com o pronome indefinido *cade*.

Quanto ao adjetivo *bon*, acreditamos que seja elementos Francês. Poderíamos vê-lo como Português, já que foneticamente a presença dos grafemas ‘m’ ou ‘n’ não faria tanta diferença. Contudo, como o único acesso é o escrito, acabamos por utilizar esse meio como decisivo na classificação. No caso desse adjetivo, ele forma um sintagma com uma palavra espanhola *bon rescontre*. Igual caso observamos com a palavra *possible*, classificado por nós como francesa, porém sua forma também

pode ser espanhola, já que a grafia também era comum ao Espanhol. Listamos ainda dois verbos franceses, *assistere* e *resister*.

Foi da Língua Espanhola a maioria dos casos de *Code-Mixing*. Isso pode ser explicado pela relação filogenética entre esta língua e o Português, pelas relações socioeconômicas existentes entre os povos que as falavam e o perfil do ‘informante’. Um aprendiz de Português que tenha contato com o Espanhol (inclusive outra língua românica) poderá confundir uma e outra, mixando-as ou alternando-as em sua comunicação.

Portugueses e Espanhóis competiam tanto na Península Ibérica quanto na România nova, neste caso na România asiática, pois a presença dos ibéricos coincidiu em muitos lugares, na busca pelas especiarias e rotas comerciais. E foram os militares, os marinheiros, os comerciantes e os religiosos os incumbidos dessa missão. Por isso que pensamos na ideia de o perfil do informante pode manifestar diferentes características e níveis tanto de mixagem quanto de alternância linguística. Já nos deparamos com textos escritos em Português por religiosos não lusofalante, nos quais a presença de outras línguas é mínima, às vezes se reduz à expressões latinas. Um religioso tinha mais anos de estudo e se dedicava à leitura muito mais do que um marinheiro. Para entender o fenômeno do contato linguístico é fundamental conseguir descrever o informante, é fundamental compreender o contexto, já que se trata de um fenômeno imediatamente pragmático-linguístico.

Do Espanhol, classificamos 127 tokens como *Code-Mixing*, totalizando 16% do total de 904 palavras do texto. A seguir, apresentamos conforme classe morfológica.

No tocante aos substantivos, estes foram mais abundantes, totalizaram 46 tokens: 10 *naaos/naos*, 6 *flota*, 3 *cosas*, 2 *volontade*, 2 *Rey*, 2 *miedo*, 2 *ennemigos*, 1 *enemigos*, 1 *ynemigos*, 1 *seylon*, 1 *pedrias*, 1 *anno*, 1 *danno*, 1 *manera*, 1 *victoria*, 1 *victorias*, 1 *tirantias*, 1 *Borneo*, 1 *oro*, 1 *ropas*, 1 *Zelanda*, 1 *augmentasion*, 1 *monson*, 1 *embuscos*, 1 *rescontre* e 1 *rescontro*.

Notamos a presença do ‘n’ dobrado: ora nada indica (*ennemigos*) ora remonta a uma escrita arcaizante (*anno* e *danno*), lembrando ao processo de palatalização das consoantes geminadas latinas: ‘nn’ annu > año, canna > caña. Outro exemplo de grafia arcaica é *augmentasion*, equivalente a ‘aumentação’, que parece ser um uso próprio, já que não encontramos outro registro. Encontramos ‘augmento’, ‘aumentar’ e suas conjugações no *Corpus Diacrónico del Español* (CORDE) e no *Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española* (NTLLE), ou seja, é uma construção portuguesa espanholizada, inclusive o autor incluiu uma vogal epentética, traço característico do Português. É comum na carta a seguinte mixagem: *augmentasion de a voluntad* [ESP – PORT – PORT - ESP].

Em relação aos verbos, catalogamos 28 tokens referentes a 9 lemas: 1 *están*, 1 *an estado* (ESTAR), 2 *fuleron*, 1 *fulerão*, 1 *fulera* (IR), 1 *tenían*, 1 *tenian*, 1 *tenía*, 1 *tenemos*, 1 *teniendo*, 1 *tenião*, 1 *tênia* (TENER), 1 *viniendo*, 1 *veniã*, 1 *viendo*, 1 *venian* (VENIR),

1 *rescontrarão*, 1 *rescontar*, 1 *rescontrarme* (RESCONTRAR), 1 *an desbaratado*, 1 *an de vir* (HABER), 1 *fugierão* (FUGIR), 1 *entendiendo* (ENTENDER), 2 *librar*, 1 *librando*, e 1 *fasian* (LIBRAR).

A mixagem verbal ocorreu misturando um verbo espanhol com outros elementos portugueses (*não tenemos tomado a dita fortaleza*) ou alterando apenas a forma verbal por meio de associações de um elemento hispânico a outro lusitano: *fuer-ão*, *veni-ão*, *rescontrar-ão*, *an de-vir*. Há também a possibilidade de intercalar uma característica espanhola, a ditongação ‘ie’ (e/ae lat. > ie esp.; PENNY, 2014), em uma estrutura portuguesa: *fug – ie – rão*.

As possibilidades são variadas também quando se tratam das combinações de mistura entre as línguas envolvidas na situação comunicativa: *deos*/PORT *vay*/PORT *librando*/ESP *a*/PORT *nostras*/ITA *terras*/PORT.

Quanto aos pronomes, 12 foi a quantidade de tokens: 3 *otra*, 2 *otros*, 2 *algunas* e, respectivamente, 1 *esso*, *quales* (relativo), *su*, *ellas* e *nos otros*.

No que diz respeito aos tokens de preposições, identificamos 12 distribuídos entre 8 *en* e 4 *con*: *con os ditos portegeses e feita en a minha naao/en o caminho*. Novamente a grafia nos indica que o falante escrevia recorrendo à sua memória morfológica, separando a contração entre conectivo *em* e o artigo. Em muitos casos, pensamos em incluir também a preposição *de* quando esta vinha acompanhando alguma outra forma espanhola. Porém, como a grafia é igual para ambas as línguas, preferimos considerá-la portuguesa.

A respeito dos advérbios, estes totalizaram 10 ocorrências: 2 *asy*, 2 *también*, 2 *solamente* e, respectivamente, 1 *alla*, *muy*, *mas* (de intensidade), *serco*: *serco de mallaca*.

No tocante aos artigos, foram 8 tokens: *un*, *el*, *los* e *lo*. Alguns casos são interessantes de comentar, pois demonstram a complexidade do fenômeno da mixagem. Há momentos em que a mistura afeta todo o sintagma: *con el Rey de Candia*; em outros apenas ocorre em parte: *de los tiranias de os portugueses*, justamente nos transpositores.

lo corasão é a ocorrência que mais chamou atenção, pois se trata de uma mixagem ainda comum na comunicação de um lusofalante aprendiz de Espanhol/Língua Estrangeira. A confusão se dá na aproximação entre a forma espanhola *lo* e a portuguesa ‘o’. Em Espanhol, *lo* funciona como artigo neutro que substantiva adjetivos, orações relativas ou frases preposicionais. Em Português, o artigo masculino ‘o’ assume também essas funções. Este artigo ocorre dentro do sintagma nominal *lo corasao muy altero*, no qual se mesclam Português, Espanhol e Italiano: SN {det. ESP + N. PORT [SAdj (SAdv muy) ESP (Adj altero) ITA]}.

Em relação aos adjetivos, foram 5 tokens, sendo 4 ocorrências de *cargado(a)*: [nossa terra] *cargada* [de pimenta]; e *possible*, que também classificamos como

item Francês. Pode parecer uma inconsistência metodológica, catalogar um mesmo elemento em dois rótulos distintos. A forma gráfica é a mesma para ambas as línguas, já que no Espanhol dessa época se escrevia com o 's' dobrado. A fonética é similar. É difícil saber qual o percurso do contato linguístico que o falante teve para usar essa forma. Classificar o referido item linguístico em duas categorias é indicar essa dificuldade e respeitar inclusive o modo misto de se comunicar.

Quanto à conjunção, identificamos 4 ocorrências, sendo 2 da alternativa, *quatro o sinquo*, e duas aditivas, *erra y ya pera* e *ny sayr nengem*.

No que se refere ao numeral, encontramos apenas 3 casos: 2 ocorrências de *dos: otros dos naaos*; e 1 de *otto sientos*, em que o falante misturou um elemento italiano e um espanhol, tendo consciência da estrutura mórfica da palavra.

Nossa opção por descrever morfossintaticamente, fez-nos ver estas 3 locuções verbais à parte: *en todo lo que fuere menester*, *sy fuere menester* e *fore menester*. São fraseologismos do tipo fórmulas epistolares, comuns em textos de circunstâncias como a da carta de Warwyck. Em Espanhol, a expressão é 'ser menester', em Português, o equivalente é 'ser mister'. Ambas as formas derivam da construção latina 'ministerii est'.

No início, acreditamos que o almirante havia empregado alguma palavra latina, porém vimos que sua escrita apresenta traços arcaizantes, já que era comum ao Português dessa época uma grafia que lembrasse ao Grego ou ao Latim. Assim, identificamos 'fraqueza' como *flachesa* ou 'China' como *schina*.

O autor tinha consciência de que sua ortografia românica tinha base latina, contudo comete equívocos, como o de acrescentar o 's' ao topônimo China, ou o de construir o diminutivo de frasco como *flascilhos* (flaschilhos, seguindo a lógica desse período). Demonstra também a habilidade do escrevente ao mesclar elementos de línguas diferentes e construir uma palavra compreensível em português, como é o caso de: *minhas naos pllegarão dois dias*, no sentido de 'minhas naus chegaram em dois dias'. Para este exemplo, há duas possíveis explicações, ou a criação de um verbo com base no substantivo latino 'pelagus, -i' (mar); ou a partir do verbo latino 'plicare, -are' (plicare > plecure > plegare > plegar > chegar). A sequência latina 'pl', como no verbo plicare, palatalizou-se dando origem a maioria das palavras grafadas com 'ch': pluvia > chuva, plaga > chaga, plumbeum > chumbo, plorare > chorar etc. Assim o almirante usou 'plicare' com sua referência náutica, dobrar velas de uma embarcação, e misturou com uma desinência verbal portuguesa, -rão.

A palavra *cracca/craca* nos causou dúvidas, pois se trata de um vocábulo que nos é desconhecido. Acreditamos que faça referência ao tipo de navio *carraca*, usado para navegações oceânicas juntamente com as caravelas. A grafia se aproxima da escrita italiana 'caracca' (caraque, em Francês). Contudo, pode ser também a escrita errônea de 'carga' com as devidas alterações fonéticas, ou ainda pode fazer referência

a um tipo de porcelana produzida por essa região pelo processo de laqueamento. Os exemplos são:

(a) nossos amigos tomarão huma **cracca** de Choromandel cargada de Ropas e mantimentos

(b) tome Laa huma **cracca** muyto rica cargado de sedas e otras cosas de valor

(c) os navios que venian de attchim toparão a santa helena o **craca** de Goa

Se tivéssemos que propor um nível de proficiência para o autor, teríamos de considerar não apenas as mixagens linguísticas arroladas, mas também os vários equívocos, que podem também ser vistos como estratégias comunicativas. Por exemplo, Warwyck altera fonemas e suas posições (*engereses* ao invés de ingleses) ou troca gênero gramatical (*A sua Rey* ao invés de *Ao seu Rey*). Inclusive, em um dos exemplos de *Code-Mixing*, ele usa a forma verbal infinitiva em lugar do futuro simples (*librar de los tiranias* ao invés de ‘librará’).

Além disso, vale arrolar os topônimos citados pelo autor. São vocábulos originados nas línguas malaio-polinésias (dentre outras em suas versões românicas: *Borneo* (Bornéu), *Attchim* (Achém), *Choromandel* (Coromandel), *Bantam*, *Ternate/Ternaty*, *Goa*, *Joor/Jor* (Johor ou Johore), *Candia*, *Patane/Patani*, *Ciam* (Sião, Tailândia), *Maccou* (Macau), *Mallaca* (Ilhas Molucas ou Malucas), *Banda* (Ilhas Banda), *Anbayno* (Ilhas Amboina ou Ambon), e referência ao Forte de *Gally/Galle*.

7 Conclusão

Nosso estudo corrobora a ideia de Schuchardt de que não há língua ‘pura’, pois é diversidade que enriquece linguístico-lexicalmente uma língua. Os conceitos de Multi- e Plurilinguismo parecem ter sido úteis para caracterizar o contexto de estudo, pois ambos se caracterizam pela coexistência de línguas, porém o Multilinguismo dá ênfase à quantidade de código envolvidos na situação comunicativa, e o Plurilinguismo focaliza a relação sociolinguística entre os códigos envolvidos, já que a predominância de um ou outro idioma se relaciona com o status e as relações de poder estabelecidas entre os interlocutores. No caso, é o Português a língua que despontou como língua franca nas colônias asiáticas, mesmo após Portugal haver perdido grande parte de seus domínios na Ásia, seu idioma continuou como veículo comunicativo.

A carta estudada teve como principal característica a mixagem linguística, considerada por Poplack (1980) como um fenômeno sintaticamente mais complexo, pois requer do falante mais habilidade com as línguas misturadas. Trata-se de um uso mais criativo com a linguagem, pois o usuário terá de combinar morfossintática e lexicalmente os itens linguísticos. Esse procedimento ocorreu mais produtivamente entre Português e Espanhol, que por terem um perfil filogenético próximo poderia

ser um fator que ‘facilitasse’ a referida complexidade para o autor, porém outras matrizes linguísticas se manifestam, como o Francês, o Italiano e o Holandês, aliadas a uma ortografia latinizante, arcaica.

Do ponto de vista morfossintático, observamos que a mixagem ocorre mais entre substantivos e pronomes, concentrando-se nos sintagmas nominais. A Mistura de código ocorreu com inserção lexical direta de um termo ou algum traço morfológico ‘estrangeiro’ ao Português. Tais processos ocorreram também somente entre as línguas ‘estrangeiras’, como, por exemplo, entre o Espanhol e o Italiano.

Sociolinguisticamente complexo e diversificado, o fenômeno *Code-Mixing* apresenta características que impedem seu processamento em etiquetadores e anotadores linguísticos, os quais agilizariam a análise e permitiriam uma fácil recuperação de dados em softwares analisadores de texto. Porém, seria exaustivo, quiçá impossível, prever as variadas maneiras de se mixar léxico e traços morfossintáticos de línguas em contato. Uma solução que nos facilitou contabilizar os dados e efetuar buscas lematizadas, foi a rotação em um analisador textual, como o AntConc.

Abreviaturas

ESP: espanhol, FRA: francês, HOL: holandês, ITA: italiano, PORT: português.

Referências

Alonso Romo, Eduardo Javier. 2005. Português e Castelhana no Brasil Quinhentista à Volta dos Jesuítas. *Revista de Indias* LXV (234): 491-510.

Álvarez Muro, Alexandra. 2007. *Textos sociolingüísticos*. Mérida: Universidad de los Andes.

Appel, René; Muysken, Pieter. 2005. *Language Contact and Bilingualism*. Amsterdam: Amsterdam Academic Archive.

Ayeomoni, M.O. 2006. Code-Switching and Code-Mixing: Style of Language Use in Childhood in Yoruba Speech Community. *Nordic Journal of African Studies* 15(1): 90-99.

Baxter, Alan. 2009. O português em Macau: contato e assimilação. In: CARVALHO, Ana Maria (Org.). *Português em Contato*, 277-312. Frankfurt am Main: Vervuert.

Cáceres Würsig, Ingrid. 2000. La traducción en España en el ámbito de las relaciones internacionales, con especial referencia a las naciones y lenguas germánicas (s.XVI-XIX). Tese de Doctorado en Filología, Universidad Complutense de Madrid.

CNRS/Centre national de la recherche scientifique. *Trésor de la Langue Française informatisé*. Disponível em: <http://atilf.atilf.fr/tlf.htm>

Clyne, Michael. 1997 (2013). Multilingualism. In: Coulmas, Florian. *The Handbook of Sociolinguistics*. Oxford/Cambridge: Blackwell (Versão espanhola, Caro y Cuervo)

Crystal, David. 2008. *A dictionary of linguistics and phonetics*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Daveis, Mark; Ferreira, Michael. *Corpus do Português: 45 million words, 1300s-1900s*. Disponível em: <http://www.corpusdoportugues.org/>

Elizaincín, Adolfo. 2002. Diacronía del contacto español-portugués. In: Diaz, Norma Díaz; Ludwig, Ralph; Pfander, Stefan (Orgs.). *La Romania Americana. Procesos lingüísticos en situaciones de contacto*, 255-261. Madrid/Frankfurt: Vervuert Iberoamericana.

Jacobs, Hubert. 1969. Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de Sultan van Ternate In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 125(3): 344-355.

Jakobson, Roman. 2005. *Lingüística e Comunicação*. São Paulo: Cultrix.

Machado, José Pedro. 1989. *Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa*. Lisboa: Livros Horizonte. 5 vols.

Marcos de Diós, Ángel; Alonso Romo, Eduardo Javier. 2002. La expansión del portugués en Oriente en el siglo XVI y la documentación jesuítica. *Revista de Filología Románica* 19: 125-160.

McClure, Erica. 1977. Aspects of code-switching in the discourse of bilingual Mexican-American children. *Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics*, 93-115.

Muysken, Pieter. 2000. The study of code-mixing. In: ??????????????. *Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing*. Cambridge: University Press.

Poplack, Shana. 2001. Code-switching (linguistic). In: Smelser, Neil; Baltes, Paul (Eds.) *International encyclopedia of the social and behavioral sciences*, 2062-2065. Amsterdam: Elsevier.

Poplack, Shana. 1983. Lenguas en contacto. In: Lopez-Morales, Humberto. *Introducción a la lingüística actual*, 183-207. Madrid: Playor.

Poplack, Shana. 1980. I'll start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL. *Linguistic* 18: 581-618.

Procópio, Eliabe. 2010. Documentos Relativos a Brasil Conservados en los Archivos Españoles (1535-1625): edición y estudio. 388f. Dissertação. (Mestrado em Filologia) - Consejo Superior de Investigaciones Lingüísticas, Madri (Espanha).

Procópio, Eliabe. 2013. Amostras para um Estudo do Multilinguismo na Documentação Indiana de Língua Portuguesa e Espanhola (Sécs. XVI-XIX). In:

Zavam, Aurea; Araújo, Nukácia (Ed.). *Anais do I Colóquio Nacional de Língua, Documentos e História*, 38-49. Fortaleza: UECE.

RAE/Real Academia de la Lengua Española. *Diccionario de la Lengua Española*. Disponível em <http://dle.rae.es/>

RAE/Real Academia de la Lengua Española. *Corpus Diacrónico del Español* (CORDE). Disponível em: <http://corpus.rae.es/cordenet.html>

RAE/Real Academia de la Lengua Española. *Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española*. <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtllle>

Riehl, Claudia Maria. 2004. *Sprachkontaktforschung: eine Einführung*. Tübingen: Gunter Narr.

Rodao, Florentino. 2002. Timor Oriental, primer paso: Portugal y España en Asia. *Nueva revista de política, cultura y arte* 82: 21-30.

Rodao, Florentino. 1989. Restos de la presencia ibérica en las islas Molucas. RODAO, Florentino (Coord.). *España y el Pacífico*, 243-254. Madrid: AECID.

Schuchardt, Hugo Ernst Mario. *Slawo-deutsches und Slawo-italienisches*. Graz: Leuschner Lubensky, 1884

Recebido: 13/01/2016

Aprovado: 24/03/2016
